

Quito, 13 de marzo de 2026

Señor/a

Ministro/a de Salud Pública del Ecuador
Ministerio de Salud Pública

En su despacho.-

4828

	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
RECIBIDO	
Fecha:	2026 MAR 18 AM 11:03
Nombre:	David Guansiquina
Anexos:	Sin anexos

Asunto: Seguimiento a Oficio Nro. MSP-MSP-2025-1595-O y solicitud actualizada de información pública sobre COVID persistente / Long COVID en Ecuador

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo.

En ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y en seguimiento a mi solicitud presentada el 10 de abril de 2025, así como a la insistencia ingresada el 12 de mayo de 2025, me dirijo nuevamente a su Despacho con el fin de solicitar información pública actualizada, verificable y en formato reutilizable sobre la situación del **COVID persistente, Long COVID o afección pos-COVID-19** en el Ecuador.

Esta petición se formula específicamente como **seguimiento** a la respuesta emitida mediante **Oficio Nro. MSP-MSP-2025-1595-O, de 23 de junio de 2025**, en la cual se indicó, entre otros aspectos, que:

- no se encontraba implementado un sistema nacional de vigilancia específica para Long COVID;
- no existían cifras consolidadas oficialmente publicadas sobre pacientes diagnosticados con secuelas post-COVID-19;
- no existía un repositorio nacional exclusivo ni una normativa nacional obligatoria que unifique el diagnóstico, seguimiento y notificación de estas condiciones;
- y que se encontraba “en proceso de validación y publicación” un informe país sobre condiciones post-COVID, elaborado con apoyo técnico de OPS/OMS.

Tomando en cuenta que ha transcurrido un tiempo considerable desde dicha respuesta, y considerando la relevancia sanitaria, epidemiológica, clínica, social y laboral del COVID persistente, solicito se sirva remitir información **actualizada desde el 23 de junio de 2025 hasta la fecha de contestación del presente oficio**, en relación con los siguientes puntos:

1. Vigilancia epidemiológica y registros

1. Informar si, desde la emisión del Oficio Nro. MSP-MSP-2025-1595-O, el MSP ha creado, implementado, planificado o piloteado:
 - un sistema específico de vigilancia epidemiológica para COVID persistente / Long COVID;
 - un módulo de registro dentro de SIVE Alerta, PRAS, historia clínica electrónica u otro sistema institucional;
 - variables, campos, catálogos diagnósticos, criterios clínicos o formularios para registrar casos sospechosos o confirmados de afección pos-COVID-19.
2. En caso afirmativo, agradeceré se remita:
 - nombre del sistema o módulo;
 - fecha de implementación o fase de desarrollo;
 - documento técnico o administrativo que lo sustenta;
 - variables registradas;
 - cobertura territorial e institucional;
 - y, de existir, manuales, instructivos o lineamientos de uso.
3. En caso negativo, solicito se informe expresamente si el MSP mantiene a la fecha la posición institucional de que **aún no existe** un sistema nacional de vigilancia o registro específico para Long COVID en Ecuador.

2. Estadísticas nacionales actualizadas

4. Remitir, si existieren, datos estadísticos actualizados y anonimizados sobre:
 - número de pacientes identificados o diagnosticados con secuelas post-COVID o afección pos-COVID-19;
 - sintomatología persistente registrada;
 - duración reportada de síntomas;
 - grupos etarios afectados;
 - sexo;
 - provincia, cantón o zona;
 - tipo de establecimiento de salud reportante;
 - hospitalización previa o no;
 - comorbilidades asociadas;
 - y cualquier otra variable epidemiológica disponible.
5. De existir información parcial o fragmentada, solicito se la remita igualmente, señalando de forma clara:

- fuente de origen;
- nivel de cobertura;
- limitaciones metodológicas;
- periodicidad de actualización;
- y unidad responsable de su consolidación.

3. Normativa, protocolos y lineamientos

6. Remitir copia digital de toda norma, guía, lineamiento, protocolo, instructivo, criterio técnico, algoritmo o documento interno emitido, actualizado, adoptado o utilizado desde el 23 de junio de 2025 hasta la presente fecha respecto a:
 - diagnóstico clínico de Long COVID;
 - seguimiento de pacientes con síntomas persistentes post-COVID;
 - referencia y contrarreferencia;
 - rehabilitación;
 - manejo de secuelas neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, cognitivas, musculoesqueléticas o de salud mental asociadas a condición post-COVID.
7. En caso de que no exista normativa específica, solicito se identifique con precisión:
 - qué documentos vigentes usa actualmente el MSP para orientar la atención de personas con COVID persistente;
 - qué dependencia técnica los aplica;
 - y si se encuentra en elaboración algún instrumento regulatorio específico.

4. Acciones institucionales ejecutadas desde junio de 2025

8. Informar qué acciones concretas ha realizado el MSP, desde la fecha del Oficio Nro. MSP-MSP-2025-1595-O hasta la actualidad, en relación con COVID persistente / Long COVID, incluyendo, de existir:
 - mesas técnicas;
 - capacitaciones al personal de salud;
 - estudios o análisis epidemiológicos;
 - convenios con OPS/OMS, universidades o centros de investigación;
 - producción de reportes;
 - desarrollo de indicadores;
 - implementación de rutas de atención;
 - campañas informativas;
 - o inclusión del tema en políticas, planes, estrategias o instrumentos de transformación digital y gestión de información en salud.

9. Para cada acción reportada, agradeceré se detalle:

- fecha;
- unidad responsable;
- objetivo;
- cobertura;
- estado actual;
- y documento de respaldo.

5. Informe país y documentos mencionados en la respuesta anterior

10. En la respuesta emitida por su Cartera de Estado se señaló que existía un **informe país sobre condiciones post-COVID**, con apoyo técnico de OPS/OMS, “en proceso de validación y publicación”. Solicito informar:

- estado actual de dicho informe;
- fecha estimada o efectiva de publicación;
- dependencia responsable;
- si ya fue aprobado, validado o difundido;
- y remitir copia digital del informe, borrador técnico, versión validada, resumen ejecutivo o documento equivalente que sea de carácter público.

11. Asimismo, solicito se remita cualquier otro informe, presentación, ayuda memoria, matriz, ficha técnica o documento oficial generado desde junio de 2025 sobre COVID persistente en Ecuador.

6. Investigación y articulación académica

12. Informar si el MSP ha identificado, coordinado, apoyado o participado desde junio de 2025 en iniciativas de investigación sobre Long COVID con:

- universidades;
- hospitales;
- institutos públicos de investigación;
- OPS/OMS;
- o redes internacionales.

13. En caso afirmativo, solicito el detalle de dichas iniciativas y, de ser posible, los nombres de los proyectos, instituciones participantes, alcance y estado de avance.

7. Formato de entrega

Solicito que toda la información estadística o tabular sea remitida en **formatos abiertos y reutilizables** tales como **CSV, XLSX u ODS**, y que los documentos sean enviados en formato digital. En caso de no existir parte de la información solicitada, agradeceré se lo indique **de manera expresa, motivada y por cada requerimiento**, a fin de evitar respuestas genéricas o ambiguas.

De igual manera, si alguna información se encontrara ya publicada, solicito se identifique de forma exacta el vínculo, nombre del documento, fecha de publicación y unidad responsable, sin perjuicio de la remisión directa de los archivos correspondientes.

La presente solicitud se formula bajo los principios de **máxima publicidad, transparencia, oportunidad, trazabilidad y rendición de cuentas**, y tiene por objeto conocer el avance institucional del país frente a una condición de salud que sigue siendo relevante para la población afectada y para la planificación sanitaria nacional.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a la respuesta dentro del plazo previsto por la normativa vigente.

Atentamente,

Francisco	Silva-Garcés,	Mgt.
C.I.		0915392880
Coordinador	Iniciativas	Ciencia
Fundación	Openlab	Ecuador
fsilva@openlab.ec		
ORCID:		0000-0002-2635-1293
ROR: 05sfb6846		

CC:

Subsecretaría de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información del Sistema Nacional de Salud
Defensoría del Pueblo del Ecuador